

KLASSIK QURILISH MEXANIKASI BILAN ZAMONAVIY QURILISH MEXANIKASI FANINING UZVIYLIGI VA QURILISHDA TUTGAN O'RNI.

Jo'lanov Isoq Odilovich

Jizzax politexnika instituti

“Umumtexnika fanlari” kafedrasida katta o'qituvchisi

Ro'zimuratov Umidjon Davron o'g'li

822 – 22 QBM va KICH gurux talabasi

ANNOTATSIYA Bu maqolada qurilish mexanikasi 19-asrning birinchi yarmida ko'priklar, temir yo'llar, to'g'onlar, kemalar va yirik sanoat inshootlarining faol qurilishi munosabati bilan fan sifatida mustaqil rivojlanishi haqida ma'lumotlar beriladi. Kompyuterlarning paydo bo'lishi bilan inshootlar statikasi va dinamikasida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. Cheklangan elementlar usuli keng tarqaldi, uning asosida binolar va inshootlarni hisoblash uchun bir qator kuchli avtomatlashtirilgan komplekslar (Lira, Feniks va boshqalar) yaratilgan bo'lib, ular konstruksiyalarning kuchlanish holatini yuqori aniqlik bilan baholash va hisoblash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: qurilish mexanikasi, statik noaniq tizimlar, deformatsiya, hisoblash sxemasi, sterjensiz tizimlar.

ABSTRACT This article provides information about the independent development of structural mechanics as a science in the first half of the 19th century in connection with the active construction of bridges, railways, dams, ships, large industrial facilities. With the advent of computers, significant changes occurred in the statics and dynamics of buildings. The finite element method has become widespread, on the basis of which a number of powerful automated complexes (Lira, Phoenix, etc.) have been created for the calculation of buildings and structures, which allow to estimate and calculate the stress state of structures with high accuracy.

Key words: building mechanics, static indefinite systems, deformation, calculation scheme, non-rod systems.

KIRISH. Inson tomonidan qurilgan yagona ob'ektga inshoot deyiladi ... Qurilmalar odamlarning hayotiy ehtiyojlarini qondirish va ularning hayot sifatini yaxshilash uchun zarurdir. Ular qulay, bardoshli, barqaror va xavfsiz bo'lishi kerak. Qurilish insoniyatning qadimiy kasbi va qadimiy san'at turidir. Dunyoning turli burchaklarida olib borilgan ko'plab arxeologik qazishmalar natijalari, bugungi kungacha saqlanib qolgan qadimiy bino va inshootlar buning isbotidir. Ularning mukammalligi va go'zalligi, hatto zamonaviy bilim nuqtai nazaridan ham, qadimgi quruvchilarning san'ati va buyuk tajribasi haqida gapiradi. Konstruktsiyalarni hisoblash bilan maxsus fan shug'ullanadi. Ko'pincha konstruktiv mexanika qurilish mexanikasi deb ataladi.

ADABIY TAHLIL VA METODIKASI. Ko'priklar, temir yo'llar, to'g'onlar, kemalar va yirik sanoat ob'ektlarining faol qurilishi munosabati bilan 19-asrning birinchi yarmida qurilish mexanikasi boshlandi, fan sifatida mustaqil rivojlanishi 20-asrda hisoblash usullari va kompyuter texnikasining rivojlanishi natijasida qurilish mexanikasi zamonaviy yuqori darajaga ko'tarildi. Bunday konstruktsiyalarni hisoblash usullarining etishmasligi engil, iqtisodiy tejimli va ayni paytda ishonchli konstruktsiyalarni yaratishga imkon bermadi [1,2]. Qurilish mexanikasi 1638-yilda buyuk italyan olimi Galileo Galileyning "Mexanika va mexanik harakatga oid fanning ikkita yangi sohasi bo'yicha suhbatlar va matematik ma'lumotlar..." maqolasi chop etilgandan so'ng paydo bo'lgan deb hisoblanadi [Анохин. Н.Н. *Строительная механика в примерах и задачах: ч. I. Статически определимые системы*/ Н.Н. Анохин. - М.: Высшая школа. 1999., Дарков. А.В. *Строительная механика*/ А.В. Дарков. Н.Н. Шапошников.- М.: Высшая школа. 1986., Q.S.Abdurashidov, va boshqalar «Qurilish mexanikasi» 1999 yil 8 - bet., Жуланов И. О. *Qurilish mexanikasi fanining mavzu va vazifalari //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 105-110., Jo'lanov I. O. Sanoat chiqindilarining yig'ilishi, sinflanishi va qayta ishlanishi. – 2023., Жуланов И. О. Предмет и задачи науки строительной механики //International conference on learning and*

teaching. – 2022. – T. 1. – №. 8. – С. 50-56.]. Uning nurlarning egilishga chidamliligi haqidagi bir qator kashfiyotlari bugungi kunda ham qimmatlidir. Biroq, u nurlarning egilish nazariyasini yarata olmadi, chunki u egilganda nurlarning barcha tolalari cho'ziladi, deb yanglishdi. Bundan tashqari, o'sha paytda zo'riqishlar va deformatsiyalar o'rtasidagi munosabatlar o'rnatilmagan [3,4]. Keyinchalik. R. Guk (1678) bu qonunni eng oddiy shaklda shakllantirdi. Eksperimental tadqiqotlar olib borildiki, ular egri chiziqli yorug'likda ham siqish, ham cho'zish kuchlanishlari mavjudligini aniqladilar. Bu borada bazi manbalarda [OP Куйчиев, ИО Жуланов, АТ Ахмедов - *Scientific aspects and trends in the field ...*, 2024 теоремы применяемые в строительной механике *scientific aspects and trends in the field of scientific research стр. 13 – 18.*, E. Odilxo'jaev va boshqalar «Qurilish mexanikasidan misol va masalalar» 1972 yil., Q.S. Abdurashidov va boshqalar «Qurilish mexanikasi» T.: «O'zbekiston». 1999 yil., X.SH. To'raev va boshqalar «Qurilish mexanikasi» (Nazariy asoslari va amaliy masalalar) Moliya - 2000., Gapporov B.N., Nomozov M.L. *Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777.*, Гаппаров Б.Н., Жуланов И.О. *Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 66-68.*] fikrlar bildirilsa, boshqa manbalarda [Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.*, X.X.Игамбердиев, Б.Н.Гаппаров, Б.И.Ахмедов “Организация работы студентов по изобретательному творчеству” - ... научно-технические и ..., 2018 - *elibrary.ru*, X.X. Игамбердиев, Г.Г. Эгамназаров, Б.Н. Гаппаров “Обоснование параметров очёсывающего аппарата кенафоуборочного комбайна” // «Молодой ученый» *Международный научный журнал.2016г - elibrary.ru*, X.X. Игамбердиев, Г.Г. Эгамназаров, Б.Н. Гаппаров “Канафоуборочный комбайн с

очёсывающейм аппаратом” // «Молодой ученый» *Международный научный журнал.2016г - elibrary.ru*] fikrlar bildirilgan. Bu o'z navbatida Galiley tomonidan yuzaga kelgan yorug'lik egriligi muammosini hal qilishga olib keldi. O'sha davr mexanikasining rivojlanishida Eyler va Lagranjning ishlari, oliy matematikaning yutuqlari muhim rol o'ynadi. Statik noaniq tizimlarni hisoblash usullarini ishlab chiqish, masalan, B.P.Klapeyron nomlari bilan bog'liq, (uzluksiz sterjenlarni hisoblash uchun uch moment tenglamasi), J.K.Maksvell va O.Mor (berilgan ichki kuchlar uchun elastik tizimlardagi siljishlarni aniqlash). 30-yillarga kelib elastik-statik noaniq tizimlarni hisoblashning asosiy hisoblash usullari takomillashtirildi: kuch usuli, joy almashish usuli va aralash usul, shuningdek ularning ko'plab modifikatsiyalari [5,6]. Lomonosov Rossiyada birinchilardan bo'lib energetika muammolari bilan qiziqqan olimlardan bo'ldi, xususan, u yaratgan energiyaning saqlanish qonuni qurilish mexanikasining asosiy qonunlaridan biri bo'lib, uning asosida siljishlarni aniqlashning universal usulini ishlab chiqdi. Rus mexanigi I.Kulibin (1733 - 1818) mexanikani, ayniqsa, tajriba usullarini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi. U birinchi bo'lib kuchlarni hisoblash uchun arqonli ko'pburchak qoidasini qo'llagan va Neva bo'ylab 300 m uzunlikdagi kamarli yog'och ko'prikn loyihalagan. Metall ko'prikning eng yorqin loyihalaridan biri ham I.Kulibinga tegishli. U buni uch yoqli tizim sifatida taklif qildi. Ko'priq qurish nazariyasi va amaliyoti D.Yuravskiy (1821 - 1891) asarlarida yanada rivojlantirildi. Yassi fermalarni hisoblash nazariyasini ishlab chiqdi. U shuningdek, egilishda kuchlanishni saqlash nazariyasini yaratishdi [7].

Qurilish mexanikasining shakllanishi va rivojlanishiga F.S. Yasinskiy (1856-1899) (tarmoq barqarorligi nazariyasi bo'yicha tadqiqotlar). V.L. Kirpichev (1845-1913) (o'xshashlik qonunlari, struktura mexanikasi bo'yicha mukammal darsliklar) lar katta hissa qo'shgan. 19-asr oxiri - 20-asr boshlari Mexanikaning rivojlanishiga A. N. Krilov (kema nazariyasi, mexanika masalalarini taqribiy echish usullari), S. P. Timoshenko (egilish va barqarorlik nazariyasi, plastinka va qobiq masalalariga oid

mashhur darsliklar) kabi jahonga mashhur olimlar ta'sir ko'rsatdi. G. V. Kolosov (elastiklik nazariyasining tekislik masalasi), I. G. Bubnov (variatsion usullar), B. G. Galerkin (plitalar va qobiqlar nazariyasi, taxminiy usullar) [8].

Buyuk injener, akademik V. G. Shuxov (1853-1939) tomonidan inshootlarning statikasiga oid ko'plab asarlari mavjud. Uning iste'dodi tufayli butun dunyoda giperboloidli pastga tushadigan minoralar, oquvchi daryo va dengiz kemalari, panjarali omborlar keng tarqaldi. Shuningdek u qurilish mexanikasining eng dolzarb bo'limi - konstruksiyalarni optimallashtirishni rivojlantirish uchun asos yaratdi.

Mashhur olimlar N. I. Muskelishvili (elastiklik nazariyasining tekis masalalari), M. V. Keldish (tekislik mexanikasi muammolari), M. A. Lavrentiev (kompleks o'zgaruvchilar funksiyalarini mexanikada qo'llash), Vlasov V. Z. (qobiq nazariyasi), I. M. Rabinovich (sterjenli sistemalar nazariyasi) asarlari va boshqalar.

Kompyuterlarning paydo bo'lishi bilan inshootlar statikasi va dinamikasida sezilarli o'zgarishlar ro'y berdi. Cheklangan elementlar usuli keng tarqaldi, uning asosida binolar va inshootlarni hisoblash uchun bir qator kuchli avtomatlashtirilgan komplekslar (Lira, Feniks va boshqalar) yaratilgan bo'lib, ular konstruksiyalarning kuchlanish holatini yuqori aniqlik bilan baholash va hisoblash imkonini beradi. Keng ma'noda **qurilish mexanikasi** - statik (bino statikasi) va dinamik (**bino dinamikasi**) yuklar ta'sirida mustahkamlik, qattqlik va barqarorlik uchun inshootlarni hisoblash usullari haqidagi fan [9].

NATIJARLAR. Qurilish mexanika ham nazariy, ham amaliy fandır. Bir tomondan, hisoblash usullarining nazariy asoslarini ishlab chiqadi, ikkinchi tomondan, bu hisoblash vositasidir, chunki u tuzilmalarning mustahkamligi, qattqligi va barqarorligi bilan bog'liq muhim amaliy muammolarni hal qiladi.

Yuklarning harakati alohida elementlarning va umuman butun strukturaning deformatsiyasiga olib keladi. Deformatsiyalangan qattiq materiallar mexanikasi, bu ularning ta'siri natijalarini hisoblash va nazariy baholash bilan bog'liq. Bu fanning bir qismi eng oddiy inshootlarning yoki ularning individual xususiyatlarining amaliy

mexanikasini (materiallarning qarshiligini) hisoblash bilan bog‘liq [10]. Uning yana bir qismi shundaki, qurilish mexanikasi allaqachon xilma-xil va juda murakkab ko‘p elementli inshootlarni hisoblash imkonini beradi. Nazariy mexanika usullarida absolyut qattiq deb hisoblangan jismlarning muvozanati va harakatini doimiy o‘rganib, deformatsiyalanuvchi qattiq jismning mexanikasi keng qo‘llaniladi.

Inshootlarni to‘g‘ri hisoblash uchun materialning mexanik xususiyatlarini, elementlar qismlarining o‘zaro ta‘sirini va strukturaning poydevorini hisobga olgan holda mexanikaning asosiy qonunlarini to‘g‘ri qo‘llash kerak. Shu asosda konstruksiyaning konstruktiv sxemasi mexanik tizim shaklida va uning matematik modeli tenglamalar tizimi shaklida quriladi.

Klassik qurilish mexanikasida faqat sterjenli tizimlar ko‘rib chiqiladi. Biroq, amaliy ehtiyojlar tizimsiz mexanikada yangi ixtisoslashtirilgan kurslarning paydo bo‘lishini oldindan belgilab qo‘ydi, bu yerda sterjenli bo‘lmagan tizimlar ko‘rib chiqiladi. “Kemaning qurilish mexanikasi” (plitalar va qobiqlarni hisoblash usullari ko‘rib chiqiladi), “Uchish apparatlarining struktura mexanikasi” (samolyot tuzilmalariga nisbatan plitalar va qobiqlarni hisoblash), “Raketaning qurilish mexanikasi” (bu kursning asosiy qismi hisoblashga bag‘ishlangan) kurslari quyidagilardan iborat. Bu kurslar elastiklik nazariyasining klassik qurilish mexanikasi usullaridan murakkabroq bo‘lgan usullarini keng qo‘llash imkonini beradi. Uning usullari tobora ommalashib bormoqda, bu yerda quvurlarni cheksiz uzunlikdagi har qanday rama va fermada, qattiq burilishlarda, qazuvchi dastgohlarda hisoblash kerak [11].

MUHOKAMA. Bino va inshootlarning qurilishida har xil elementlar qo‘llaniladi:

1) **sterjenlar** - **a** va **b** o‘lchamlari uzunliklaridan ancha kichik bo‘lgan tekis yoki egri chiziqli elementlar (1-rasm, **a** va **b**). Muayyan turdagi asbob - bu egiluvchan ip (kabellar, arqonlar, zanjirlar, kamarlar) siqilish va egilish ta‘siriga qarshilik ko‘rsatmasdan, faqat kuchlanish ostida ishlaydi. Ularning kamroq soni bilan ular

ko'plab muhandislik inshootlari uchun hisob sxemalaridan iborat: fermalar, ramalar, zamonaviy sterjenli konstruksiyalari va boshqalar.

2) **plitalar** - qalinligi t boshqa o'lchamlardan kamroq bo'lgan elementlar **g, d va e**; plitalar tekis (1-rasm, **g**) va bir yoki ikki yo'nalishda egri bo'lishi mumkin (1-rasm, **d, e**). Plitalar ichida ikki yo'nalishda harakat qilish mumkin bo'lganini oling, bu bir qator hollarda eng foydali va bu materiallarni tejaydi. Bir tekis plitalar va ularning tizimlarini hisoblash sterjenli tizimlarni hisoblashdan ancha murakkabroq [12].

3) **massiv jismlar** - elementlarning uchta kattaligi bir xil (1-rasm, **j**).

1 - rasm

Bunday elementlardan tashkil topgan eng oddiy tuzilmalarni quyidagi turlarga bo'lish mumkin - sterjenli sistemalar (2-rasm, **a, b**), yig'ma konstruksiyalar (2-rasm, **v**), qobiqlar (2-rasm, **g**) va massiv tuzilmalar - saqlovchi devorlar (1.4-rasm. **d**) va tosh ustunlar (2-rasm **e**):

2 - rasm

Zamonaviy quruvchilar turli shakl va turli elementlardan tashkil topgan juda murakkab tuzilmalarni qurishni o'rgandilar. Misol uchun. massiv poydevorga ega bo'lgan struktura juda keng tarqalgan bo'lib, o'rta qismi ustunlar va sterjen tipidagi

plitalardan, yuqori qismi esa plitalar yoki qobiqlardan iborat bo'lishi mumkin. Zamonaviy qurilish mexanikasi hal qilinishi kerak bo'lgan muammolarning bir qator tasniflariga ega [13]. Ikki o'lchovda yechish mumkin bo'lgan tekis masalalar va uch o'lchovda echilishi mumkin bo'lgan fazoviy masalalar o'rtasida farqlanadi. Odatda, fazoviy sistemalar tekis elementlarga bo'linadi, ularni hisoblash ancha oson, ammo bu hamma hollarda ham mumkin emas. Hisoblashning asosiy usullari va teoremlarining aksariyati tekis sistemalar uchun qo'llaniladi. Fazoviy sistemalarni keyinchalik umumlashtirish, qoida tariqasida, faqat murakkabroq formulalar va tenglamalarni yozishni talab qiladi. Qurilish mexanikasi masalalari ham chiziqli va chiziqli bo'lmaganlarga bo'linadi. Odatda qurilish mexanikasi masalalari chiziqli sharoitda yechiladi. Biroq, katta deformatsiyalar yoki noaniq materiallardan foydalanilganda, chiziqli bo'lmagan muammolar paydo bo'ladi va hal qilinadi. Qurilish mexanikasi tenglamalari geometrik va fizik nosimmetrikliklar mavjud [14].

Geometrik assimetriya qurilish mexanikasi tenglamalari odatda elementlarning katta siljishi va deformatsiyalari bilan yuzaga keladi, bu qurilish konstruksiyalarida kam uchraydi.

Fizik assimetriya kuchlar va deformatsiyalar muvozanati bo'lmaganda, ya'ni moslashuvchan materiallardan foydalanilganda paydo bo'ladi. Barcha sistemalar ma'lum darajada jismoniy assimetriyaga ega, ammo past kuchlanishlarda chiziqli bo'lmagan fizik bog'liqlik chiziqlilik bilan almashtirilishi mumkin [15].

Statik strukturaviy-mexanik va dinamik funksiyalar ham mavjud. Agar konstruksiyalar statikasida tashqi yuk doimiy bo'lsa va tizimning elementlari hamda qismlari muvozanat holatida bo'lsa, u holda konstruksiyalar dinamikasida o'zgaruvchan dinamik yuklar ta'sirida tizimning harakati hisobga olinadi. Bu, shuningdek, yopishtiruvchi xususiyatlarga ega bo'lgan materiallarni hisobga olish bilan bog'liq siljuvchi va uzoq muddatli mustahkamlik vazifalarini o'z ichiga olishi kerak [16].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda qurilish mexanikasining mavjud mexanikasi va qurilish tizimlarining harakat mexanikasi, xususan, sistemalar dinamikasi va siljish nazariyasini ham o'z ichiga oladi. Qurilish mexanikasi ya'ni muhandislik inshootlari mexanikasining asosiy vazifalari muhandislik inshootlarining mustahkamligini, qattiqligini, barqarorligini aniqlash usullarini ishlab chiqish va ularni ishonchli hamda tejamkor loyihalash uchun ma'lumotlarni olishdir.

FOYDALANDILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Анохин. Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах: ч. I. Статически определяемые системы/ Н.Н. Анохин. - М.: Высшая школа. 1999.
2. Дарков. А.В. Строительная механика/ А.В. Дарков. Н.Н. Шапошников.- М.: Высшая школа. 1986.
3. Q.S.Abdurashidov, va boshqalar «Qurilish mexanikasi» 1999 yil 8 - bet.
4. Жуланов И. О. Qurilish mexanikasi fanining mavzu va vazifalari //Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 105-110.
5. Jo'lanov I. O. Sanoat chiqindilarining yig'ilishi, sinflanishi va qayta ishlanishi. – 2023.
6. Жуланов И. О. Предмет и задачи науки строительной механики //International conference on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 50-56.
7. ОР Куйчиев, ИО Жуланов, АТ Ахмедов - Scientific aspects and trends in the field ..., 2024 теоремы применяемые в строительной механике scientific aspects and trends in the field of scientific research стр. 13 – 18.
8. E. Odilxo'jaev va boshqalar «Qurilish mexanikasidan misol va masalalar» 1972 yil.
9. Q.S. Abdurashidov va boshqalar «Qurilish mexanikasi» T.:, «O'zbekiston». 1999 yil.
10. X.SH. To'raev va boshqalar «Qurilish mexanikasi» (Nazariy asoslari va amaliy masalalar) Moliya - 2000.

11. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.
12. Гаппаров Б.Н., Жуланов И.О. Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 66-68.
13. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
14. Х.Х.Игамбердиев, Б.Н.Гаппаров, Б.И.Ахмедов “Организация работы студентов по изобретательному творчеству” - ... научно-технические и ..., 2018 - elibrary.ru
15. Х.Х. Игамбердиев, Г.Г. Эгамназаров, Б.Н. Гаппаров “Обоснование параметров очёсывающего аппарата кенафоуборочного комбайна” // «Молодой ученый» Международный научный журнал.2016г - elibrary.ru
16. Х.Х. Игамбердиев, Г.Г. Эгамназаров, Б.Н. Гаппаров “Канафоуборочный комбайн с очёсывающим аппаратом” // «Молодой ученый» Международный научный журнал.2016г - elibrary.ru